

**A IMPORTÂNCIA DA ENFERMAGEM NA GASOMETRIA ARTERIAL:
MÉTODOS E SUAS APLICABILIDADES**

**THE IMPORTANCE OF NURSING IN ARTERIAL GASOMETRY: METHODS AND
THEIR APPLICABILITIES**

Juliana Miranda dos Santos Alves¹
Gleiciane Lemos Rodrigues Farias²
Deborah Moura Rebouças³

Resumo: A gasometria arterial é um exame realizado em pacientes clinicamente graves e é necessário que a coleta seja feita por um profissional habilitado em punção arterial, ou seja, por um enfermeiro. Este estudo tem como objetivo analisar as evidências científicas acerca da importância das competências do enfermeiro na prática assistencial do exame de gasometria arterial. Trata-se de revisão integrativa da literatura, realizada durante os meses de agosto a novembro de 2023. Para a seleção de artigos, foram utilizados os descritores disponibilizados na base Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “Gasometria e Enfermagem” AND “Gasometria arterial”, nas bases de dados Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Google acadêmico. Segundo os critérios estabelecidos, 8 artigos foram escolhidos para compor o presente trabalho. Os estudos mostram que os Enfermeiros desempenham um papel essencial em todo o processo, desde a preparação do paciente até a interpretação dos resultados. Porém há a necessidade de capacitação dos Enfermeiros e graduandos na prática assistencial do exame de gasometria arterial, incluindo a melhoria do conhecimento em programas de educação continuada como necessários para uma boa adesão aos conhecimentos aprimorados nas salas de emergências, unidade de terapia intensiva e, conseqüentemente, no ambiente hospitalar. Com isso, conclui-se que a enfermagem desempenha um papel fundamental na gasometria arterial para o cuidado eficaz de pacientes que necessitam deste exame.

Palavras-chave: Gasometria; Enfermagem; Gasometria arterial.

Abstract: Arterial blood gas analysis is an exam performed on clinically serious patients and the collection must be carried out by a professional qualified in arterial puncture, that is, by a nurse. This study aims to analyze the scientific evidence about the importance of nurses' skills in the care practice of arterial blood gas testing. This is an integrative review of the literature, carried out from August to November 2023. To select articles, the descriptors available in the Health Sciences Descriptors (DeCS) database were used: “Gasometry and Nursing” AND “Gasometry artery”, in the Virtual Health Library (VHL) and Google Scholar databases. According to the established criteria, 8 articles were chosen to compose this work. Studies show that Nurses play an essential role in the entire process, from patient preparation to interpretation of results. However, there is a need to train nurses and undergraduates in the care practice of arterial blood gas testing, including improving knowledge in continuing education programs as necessary for good adherence to improved knowledge in emergency rooms, intensive care units and, consequently, in the hospital environment. With this, it is concluded that nursing plays a fundamental role in arterial blood gas analysis for the effective care of patients who require this examination.

Keywords: Gasometry; Nursing; Arterial blood gas analysis.

¹Bacharel do Curso de Enfermagem, UNIGRANDE, FORTALEZA - CE. E-mail: julianasantos.oboe@gmail.com

²Bacharel do Curso de Enfermagem, UNIGRANDE, FORTALEZA - CE. E-mail: gleiciane.lr.farias@gmail.com

³Orientadora do Curso de Enfermagem, UNIGRANDE, FORTALEZA - CE. E-mail: deborahmoura@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

A gasometria arterial é um exame importante, geralmente realizado em pacientes clinicamente graves e é necessário que a coleta seja feita por um profissional habilitado em punção arterial, ou seja, por um enfermeiro. É um procedimento de fácil execução, porém invasivo, pois é retirada uma pequena quantidade de sangue arterial para serem avaliados diversos parâmetros (SILVA, 2021).

O exame de gasometria arterial é solicitado quando há suspeitas de desequilíbrio ácido-base, distúrbios respiratórios e metabólicos no organismo de pacientes com instabilidade. É frequentemente realizado em unidade de terapia intensiva e de atendimentos emergenciais; auxilia na modificação dos parâmetros do ventilador mecânico, já que avalia a oxigenação do sangue arterial, função pulmonar e alveolar; e pode dar parâmetros da perfusão sanguínea nos tecidos, efetividade de hematose (COSTA *et al.*, 2020).

Através dos resultados é possível mensurar, conforme referências dos valores no exame, as possíveis alterações, como: potencial de hidrogênio (PH), no qual pode-se definir que quando o valor está elevado será alcalose: isso acontece quando há um acúmulo alcalino ou perda de ácidos; e quando está reduzido dos valores de referência será acidose: isso acontece quando há acúmulo de ácidos ou perda de álcalis. Podendo ser encontrados os seguintes desequilíbrios: acidose metabólica, alcalose metabólica, acidose respiratória, alcalose respiratória e distúrbio misto ou compensatório. Após análise dos resultados é possível agir com uma conduta adequada para cada distúrbio (SILVA, 2021).

Este exame avalia os principais parâmetros de pressão parcial de gás carbônico (PaCO_2), saturação da oxihemoglobina (SatO_2), bicarbonato (HCO_3), dosagens de alguns eletrólitos, como sódio, potássio, cálcio iônico, cloreto, dentre outros. Muito necessário em atendimentos de urgência e emergência, por ser um exame de resultado rápido, para uma intervenção assistencial, auxiliando no diagnóstico e intervenções terapêuticas (FERNANDES *et al.*, 2012).

Para executar a gasometria arterial é necessária à coleta de materiais apropriados. São necessárias também formas de os preparar para serem utilizados, como se dispor de um aparelho de gasômetro para fazer a análise da coleta do sangue; cuidados importantes para minimizar erros de coleta e garantir a eficácia da amostra e fidedignidade do resultado. Portanto é um exame fundamental para a avaliação da função pulmonar e da ventilação alveolar, sendo geralmente feito em pacientes críticos e em situações de urgência e emergência. O método

preferido para a coleta de exame gasométrico é a punção arterial na região radial, demandando assim uma certa competência técnica e científica para a sua realização (PINTO *et al.*, 2017).

Segundo a atualização do Cofen n° 703/2022, que normatiza o procedimento de execução da punção arterial para gasometria, no artigo 1° desta resolução, afirma-se: “É um procedimento privativo do enfermeiro”. Com isso, garante a capacidade necessária para a sua realização e, por fim, em sua eficácia, ou seja, em resultados fidedignos para um melhor acompanhamento da situação do paciente que está sendo assistido pela equipe na unidade hospitalar (COFEN, 2022).

Assim observou-se a necessidade do enfermeiro e graduandos de enfermagem buscarem conhecimentos para o aperfeiçoamento da sua prática, no que diz respeito à assistência de enfermagem na coleta do exame de gasometria arterial. Por esse exame ser um procedimento que vem averiguar a bioquímica sanguínea, mensurando o pH, os gases que contribuem para o equilíbrio ácido-básico e outros parâmetros sanguíneos. Com isso, vê-se a importância de uma boa coleta do exame de gasometria arterial pelo enfermeiro (COSTA *et al.*, 2020).

Essa pesquisa se justifica pela necessidade do profissional de enfermagem estar ciente da necessidade de se ter conhecimentos, habilidades e atitudes na prática assistencial em realizar o exame de gasometria arterial e na identificação de possíveis complicações do estado do paciente (ROLIM *et al.*, 2013).

Verificou-se que existe um constante desafio dos profissionais de enfermagem na realização do exame de gasometria arterial e todos os aspectos que o envolvem, bem como na necessidade de conscientização, desde a graduação até a vida profissional, sobre a importância do enfermeiro em se aprimorar em conhecimentos e práticas em gasometria arterial e estar ciente devido aos riscos e complicações e da não realização dos métodos, técnicas disponíveis e conhecimentos sobre tal assunto. Durante o processo de estudo surgiu uma pergunta de partida: Quais dificuldades foram encontradas pela enfermagem em relação a realização da gasometria arterial antes e após coleta até a sua interpretação, referentes aos resultados e as intervenções?

Portanto, sabendo-se que é um exame de grande importância, se torna ainda mais necessária a realização de um levantamento e de um estudo a respeito deste tema. Deste modo, o estudo em questão teve como objetivo analisar as evidências científicas acerca da importância das competências do enfermeiro na prática assistencial do exame de gasometria arterial.

Por ser recorrente os problemas enfrentados, com base de dados e evidências científicas levantadas, é necessário que exista um levantamento acerca das implicações encontradas por estes profissionais, no intuito de implantar medidas de prevenção e controle que reduzem os erros encontrados, promovendo melhora da segurança e da qualidade da assistência prestada aos pacientes, tendo em vista como uma contribuição para saúde.

2. METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de revisão integrativa de literatura, que possibilita a busca e a análise crítica da produção científica, envolvendo a importância do enfermeiro na gasometria arterial, com o propósito de apresentar uma pesquisa relacionada ao tema e propor intervenções na área de saúde (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008).

Tal revisão foi realizada em seis etapas: identificação do tema e seleção da hipótese ou questão de pesquisa para elaboração da revisão integrativa; estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de estudos/amostragem ou busca na literatura; definição das informações a serem extraídas dos estudos selecionados/categorização dos estudos; avaliação das produções incluídas na revisão integrativa; interpretação dos resultados; e, por fim, a apresentação da revisão/síntese do conhecimento (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008).

O processo de elaboração da revisão integrativa se iniciou com a definição de uma questão de pesquisa: Quais dificuldades foram encontradas pela enfermagem em relação a realização da gasometria arterial antes e após coleta até a sua interpretação, referentes aos resultados e as intervenções?

Foi realizada uma busca nas seguintes bases de dados: Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Google acadêmico. As buscas foram realizadas entre os meses de agosto e novembro de 2023. Foram utilizados para a busca dos artigos os seguintes descritores disponibilizados na base Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e suas combinações na língua portuguesa: na Biblioteca Virtual em Saúde foram usados os descritores “Enfermagem AND Gasometria” com uso do operador booleano: “AND”, encontrados 393 artigos no total e após os critérios de exclusão foram selecionados desta base de dados 2 artigos para o referente estudo.

No Google acadêmico foram usados os descritores “Enfermagem AND Gasometria arterial” com uso do operador booleano: “AND”, encontrados 156 artigos no total e após os

critérios de exclusão foram selecionados desta base de dados 6 artigos para o estudo, resultando no total de 8 artigos.

Foi realizada uma triagem dos artigos completos disponíveis excluindo-se artigos repetidos. Então procedeu-se à leitura por títulos, resumos e datas de publicação. Posteriormente foi realizada a leitura completa dos textos restantes e, em seguida, uma última triagem para averiguar os trabalhos que tratavam do tema delimitado.

Foram adotados os seguintes critérios para seleção dos artigos: estudos originais; textos completos disponíveis para análise; publicações entre 2013 e 2023 em português; temática de Enfermagem. Foram excluídas publicações classificadas como editorial, cartas, teses, monografias e referências que não permitiram acesso gratuito ao texto completo *online* e publicações anteriores ao ano de 2013 e de outras línguas na amostra da revisão, além daqueles que não utilizaram nenhum instrumento para a avaliação na pesquisa.

Após a definição das informações dos estudos extraídos e selecionados, foi realizada uma leitura para reunir e sintetizar as informações precisas. O nível de evidência dos estudos realizou análise crítica e interpretação dos dados encontrados com o intuito de determinar a confiança no uso dos seus resultados e fortalecer as conclusões que gerou o conhecimento atual do tema investigado, pois é semelhante à etapa de coleta de dados de uma pesquisa convencional.

Os estudos contemplaram os seguintes aspectos: nome da pesquisa, tipo de publicação, detalhamento metodológico, base de dados, níveis de evidência, implicações encontradas, objetivos, resultados e conclusões.

Analisou-se primeiramente os títulos e os resumos dos referidos artigos para verificar se apresenta a mesma temática e o mesmo embasamento proposto com o objeto de investigação. A partir desta análise, são selecionados todos os artigos que se encontram nos critérios de inclusão e extraídos nos núcleos de significação dos artigos conforme análise do conteúdo.

A princípio, parte dos dados dos artigos foram inseridos em um instrumento de leitura de temas e texto para a extração de dados baseado no quadro sinóptico desenvolvido por Ursi (2005), esquematizado que apresentava informações de uma forma descritiva, sobre título e ano de publicação, número do artigo, autores, detalhamento metodológico, base de dados, níveis de evidência, implicações encontradas, objetivos, resultados e conclusões. Após essa etapa, foram agrupados e divididos em grupos para uma melhor organização de ideias e a busca das

problemáticas, implicações e resultados da pesquisa analisando os artigos para uma melhor compreensão do conteúdo extraído, fundamentado através do diálogo dos autores e da ideia que cada um propõe e na discussão da temática, com os achados da literatura.

Elaborou-se um instrumento para a coleta das informações, no intuito de responder à questão norteadora desta revisão, composto pelos seguintes itens: título, ano de publicação, objetivo, principais resultados, temas que abrangiam a totalidade do tema. Após a leitura das pesquisas selecionadas na íntegra, prosseguiu-se na organização das temáticas: Enfermeiros, acadêmicos de enfermagem, conhecimento da enfermagem, gasometria arterial, assistência da enfermagem, alterações dos exames.

3. RESULTADOS

Dos oito artigos analisados (Quadro 1), dois foram encontrados na Biblioteca Virtual em Saúde com o uso dos descritores “Gasometria AND Enfermagem”, com o uso de operador booleano “AND”, foram encontrados 393 estudos, onde foram escolhidos apenas 2 artigos, foram selecionados 156 estudos, onde foram escolhidos apenas 6 artigos, pois contemplavam o tema proposto em geral da pesquisa e não apenas um público específico de faixa etária nas publicações.

Após análise dos estudos, e conforme os níveis de evidências de cada artigo, identificou-se que 1 é de evidências obtidas em estudos individuais com delineamento experimental, 4 de evidências de estudos descritivos (não experimental) ou com abordagem qualitativa e 3 que são de evidências provenientes de relatos de casos ou experiências. Para a compreensão dos artigos estudados, foi possível identificar através do Quadro 1 uma forma de organizar e descrever os aspectos encontrados que implicam na assistência prestada aos pacientes que necessitam realizar o exame de gasometria arterial. No quadro sinóptico abaixo foram organizados em ordem cronológica, dos artigos mais antigos para os mais recentes. Quanto às características da população investigada, não houve distinção de sexo e raça, apenas pesquisas com acadêmicos e graduados em enfermagem.

Quadro 1 - Descrição dos estudos incluídos segundo títulos, ano de publicação, número do artigo, autores, detalhamento metodológico, base de dados e níveis de evidência, implicações encontradas, objetivos, resultados e conclusões.

Título /Ano de Publicação Número de artigos	Autores	Detalhamento Metodológico	Base de dados	Níveis de evidências	Implicações Encontradas	Objetivos	Resultados	Conclusões
Conhecimento do enfermeiro de unidade de terapia intensiva sobre gasometria arterial 2013. (Artigo 1)	Rolim, Melo, Frota, Almeida, Barbosa, Caetano.	Estudo descritivo, com abordagem quantitativa, relato de experiência.	Biblioteca virtual em saúde. Revista UFPE. (BVS)	Nível V	Pouco tempo de experiência em GA em enfermeiros com pouco tempo de trabalho e tempo de graduação. Muitas vezes a falta da experiência acontecia, pois, a coleta GA era realizada pois um técnico de laboratório.	Analisar o conhecimento dos enfermeiros que atuam em UTI, sobre a realização da gasometria arterial.	Poucos enfermeiros participavam das discussões após a interpretação dos exames. Demonstraram conhecimento em coleta e ações após coleta do exame, entretanto pouca atuação nas discussões das condutas clínicas a serem tomadas na equipe multiprofissional.	Ressalta-se a necessidade dos enfermeiros que atuam em unidade de terapia intensiva continuamente se capacitarem, buscando se atualizar principalmente por lidarem com pacientes clinicamente críticos e com quadro hemodinamicamente instável.
Coleta de sangue arterial para gasometria: construção de um procedimento operacional padrão. 2017 (Artigo 2)	Aguiar	Estudo descritivo com análise qualitativa com delineamento experimental.	Repositório institucional (UFSC)	Nível II	Necessidade de desenvolver pesquisas nessa temática, a fim de reduzir as falhas e promover assistência mais segura, pois o manejo inadequado na coleta compromete a segurança do paciente e o resultado do exame.	Objetivo geral foi construir um (POP) procedimento operacional padrão para coleta de sangue arterial para gasometria.	Baixa adesão ao teste de Allen e cuidados importantes como retirar a seringa, homogeneização e identificação da seringa deixam de serem realizados rotineiramente.	Destaca de importância na criação desses instrumentos trazendo mais segurança na prática assistencial em procedimentos pouco explorados.

<p>Gasometria arterial: aplicações para a enfermagem. 2017. (Artigo 3)</p>	<p>Pinto, Saracini, Leo Lima, Souza, Marcia Lima, Algeri.</p>	<p>Artigo de revisão qualitativo, descritivo, estudo exploratório.</p>	<p>Revista Amazônica: Science & Health</p>	<p>Nível IV</p>	<p>Falta qualificação es permanente s no manejo da GA, e na interpretação do exame laboratorial .</p>	<p>Evidenciar as aplicações e implicações para enfermagem, propondo os principais rótulos diagnósticos de enfermagem e suas intervenções baseadas no processo de enfermagem e legislação vigente.</p>	<p>A artéria radial como mais segura, menor risco de complicações vasculares, sendo local de punção mais seguro, conforto ao paciente, mobilização precoce, menores custos hospitalares, em relação a artéria femoral.</p>	<p>Concluiu que se torna essencial que o enfermeiro esteja atualizado e seja capaz cientificamente e tecnicamente de coletar sangue arterial, por ser exame de alta complexidade e o conhecimento em coleta da GA, tornando o procedimento mais seguro e com qualidade o cuidado.</p>
<p>Alterações dos valores gasométricos decorrentes do tempo de exposição da amostra. 2019 (Artigo 4)</p>	<p>Malheiros, Timóteo, Porto, Sampaio, Cequeia, Pereira.</p>	<p>Pesquisa descritiva exploratória de abordagem quantitativa.</p>	<p>Biblioteca virtual em saúde. Revista Nursing. (BVS)</p>	<p>Nível V</p>	<p>Excesso de heparina e bolhas de ar na seringa, variações de extrema de temperatura . Falta de gasômetro em muitas unidades e enfermarias prolongando assim o tempo de leitura. Falta de atenção dos profissionais ao tempo da leitura logo após coleta.</p>	<p>Identificar a influência do tempo, no sangue coletado, para os parâmetros gasométricos.</p>	<p>Houve significantes alterações nas leituras dos testes, relacionado ao tempo da amostra.</p>	<p>Conclui-se que o exame se apresenta instável e de rápida mudança no decorrer do Tempo. Mostrou a importância do enfermeiro diminuir o espaço de tempo entre a amostra e seu processamento para resultado fidedigno ao resultado em que o paciente de fato apresenta.</p>
<p>Conhecimentos dos graduandos do curso de enfermagem na interpretação da gasometria arterial em um centro universitário</p>	<p>Costa, Barbosa, Silva, Lins.</p>	<p>Estudo descritivo com abordagem quantitativa e experimental.</p>	<p>Research Society and Development</p>	<p>Nível V</p>	<p>Estudante com jornada dupla conciliando trabalho e estudo. Rotina exaustiva havendo</p>	<p>Avaliar os conhecimentos dos formandos em enfermagem em um centro universitário, sobre a</p>	<p>Destaca a necessidade de capacitação de alunos dos últimos períodos sobre o exame de gasometria</p>	<p>Foi possível analisar positivamente uma quantidade satisfatória dos estudantes que conseguiram uma boa interpretação do exame.</p>

do interior de Pernambuco 2020. (Artigo 5)					necessidade de estudar a noite. Falta da prática em estágios sobre o exame. Baixa segurança da realização dele. Medo, apatia e ansiedade nos estágios em procedimentos mais complexos. Falta de empatia dos supervisores nos estágios.	interpretação da gasometria.	arterial tornando-os mais seguros na prática assistencial de gasometria arterial.	
Princípios analíticos da gasometria arterial 2020. (Artigo 6)	Freitas, Melo, Pinto, Martins, Silva, Filho, Texeira.	Artigo qualitativo de revisão integrativa, estudo exploratório.	Revista Brasileira de análises clínicas	Nível IV	Ao realizar a pesquisa foi possível analisar que existem poucos estudos referentes ao tema da gasometria arterial. Sendo necessário atualizações constantes para este fim.	O presente estudo tem como finalidade apontar e avaliar os princípios das técnicas do enfermeiro na gasometria arterial, fases analíticas, principais doenças em que se utiliza o exame e inovações técnicas ao longo dos anos.	Mostrou informações acerca do exame, sua importância como uma ferramenta necessária para compreender a complexidade e da técnica bem como os distúrbios ácido-base envolvidos na clínica do paciente.	Por ser um exame de rotina em emergências, observou-se a importância do enfermeiro saber avaliar, reconhecer a melhor técnica de coleta e local de punção, alisando todas as fases necessárias.
Gasometria arterial: métodos e suas aplicabilidades para enfermagem em unidade de tratamento	Silva, Oliveira, Silva, Araújo.	Revisão integrativa de literatura por meio das bases de dados.	Revista Eletrônica Acervo Enfermagem	Nível IV	Falta de investimento e recursos em equipamentos, capacitação e treinamentos dos	Investigar na literatura as técnicas de coleta da gasometria, com base no conhecimento técnico teórico do	A análise dos artigos possibilitou identificar nas principais condutas do enfermeiro na coleta do sangue	Possibilitou identificar que é essencial que o enfermeiro esteja sempre se atualizando cientificamente e tecnicamente, principalmente

intensivo (UTI) 2021 (Artigo 7)					profissionais. Falta técnica adequada e uso de aplicabilidades disponíveis. Ineficientes interpretações de alguns enfermeiros no exame.	enfermeiro e identificar a importância da GA por este profissional de unidade de terapia intensiva.	arterial para realização da GA e a relevância de sua participação na interpretação deste exame, garantindo um tratamento terapêutico eficiente ao paciente em UTI.	em coleta de sangue arterial, visto que é um exame complexo, sabendo que pode evitar complicações e estabilizar o quadro clínico de um paciente.
A Assistência de enfermagem na realização de gasometria arterial em uma unidade de terapia intensiva 2021. (Artigo 8)	Zica, Sales, Silva.	Pesquisa bibliográfica com artigos do banco de dados SCIELO e rev. eletrônicas como REUOL (UFPE)	Revista de iniciação científica e extensão	Nível IV	Falta capacitação de profissionais na leitura do exame de gasometria e baixo embasamento técnico científico das complicações do exame, método apropriado, intervenções precoces, erros da coleta até a leitura gasométrica.	Compreender a assistência da enfermagem acerca da realização da punção arterial e especificar os principais cuidados de enfermagem na realização do procedimento baseados no processo de enfermagem e legislação vigente.	A Capacidade da análise precoce pelo enfermeiro do exame para uma intervenção precoce, manutenção e estabilização de um paciente crítico faz uma grande diferença na assistência prestada.	Identificou a extrema importância do enfermeiro em estar capacitado e habilitado para a coleta de sangue, já que se trata de um procedimento que se demanda embasamento técnico científico.

4. DISCUSSÃO DOS DADOS

4.1 Exposição da amostra e alterações dos exames

Em relação às alterações dos valores gasométricos decorrentes do tempo de exposição da coleta, foi possível identificar através de amostras dos dados de exames de sessenta pacientes internados em uma UTI, com dispositivos de transdutor de pressão arterial invasivo, identificando assim que existe influência do tempo no sangue coletado e se apresenta instável e de rápidas mudanças para os parâmetros gasométricos serem fidedignos, sendo possível observar que o enfermeiro necessita ter agilidade na leitura após a coleta (MALHEIROS *et al.*, 2019).

Favorecendo assim alguns distúrbios ácidos-básicos, dependendo do tempo de exposição entre a coleta e a leitura, e os resultados favorecem a alterações, como: acidose levando a distúrbios respiratórios com o aumento do $p\text{CO}_2$, queda do HCO_3 , favorecendo a acidose metabólica, e com o tempo prolongado pode surgir uma acidose mista. Visto a importância do enfermeiro para um processamento preciso e seguro, caso contrário, a conduta pode causar danos irreversíveis ao paciente, incluindo o óbito (MALHEIROS *et al.*, 2019).

Conforme Costa (2020), no estudo descritivo realizado, foi possível evidenciar que apenas 61,4% dos acadêmicos de enfermagem tinham conhecimentos a serem tomados com a amostra após a coleta, contribuindo assim para as alterações dos exames. Entre os cuidados após a coleta, para evitar hemólise é necessário no momento da punção que o êmbolo seja movimentado lentamente, uma vez que se esta ocorrer compromete o resultado do exame.

4.2 Conhecimento da enfermagem na interpretação da gasometria arterial

Sobre o conhecimento da enfermagem em relação à gasometria arterial o conhecimento do enfermeiro de unidade de terapia intensiva e graduandos de enfermagem, usando um programa para levantamento de dados e verificou-se que muitos enfermeiros não realizavam GA, procedimento realizado geralmente por técnicos de laboratório (ROLIM *et al.*, 2013; COSTA *et al.*, 2020).

É essencial que o enfermeiro participe da interpretação dos exames gasométricos e que muitos não o realizavam e constatou-se também que na sua maioria não estavam a par da informação do tempo de 15 minutos estimado mínimo para que o paciente ainda tivesse uma estabilidade respiratória para modificações de parâmetro para ventilação mecânica.

Demonstraram habilidade técnica e cuidados após a punção, mais baixa participação em enfermagem (ROLIM *et al.*, 2013; COSTA *et al.*, 2020).

Acerca do conhecimento dos graduandos de enfermagem na gasometria arterial, no qual foi possível observar vários aspectos como a segurança da coleta, a importância da artéria de primeira escolha, a angulação adequada, tempo da compressão arterial após procedimento, o saber do material adequado, teste de Allen, cuidados após coleta, quantos já haviam realizado em estágios o procedimento. Foi possível identificar que a maioria sabia identificar os materiais necessários, apenas metade já havia realizado o procedimento, a maioria havia realizado o teste de Allen, porém a minoria conseguiu dizer para que servia e sua importância.

Boa parte mostrou ter conhecimento da artéria de primeira escolha, a minoria sabia o tempo de compressão da artéria pós-coleta e angulação adequada, a maioria demonstra insegurança e medo na prática da gasometria arterial, foi no modo geral satisfatório em muitos pontos, porém existe a necessidade de um olhar quanto às práticas dos alunos em estágios, para evitar problemas quando futuramente os encontrarem como profissionais (COSTA *et al.*, 2020).

Sobre as aplicabilidades, métodos e implicações encontradas na assistência da GA (gasometria arterial), por ser exame um complexo e privativo do enfermeiro que pode evitar complicações e até mesmo ajudando a estabilizar o quadro clínico do paciente, garantindo o controle na qualidade da amostra e o preparo do paciente. Sugere-se que os enfermeiros publiquem resultados e evidências para um cuidado efetivo e que beneficie a clientela que necessita submeter-se ao exame da gasometria arterial, com qualidade e menos riscos (ROLIM *et al.*, 2013).

Foi possível observar na pesquisa as implicações e falta do conhecimento de alguns profissionais enfermeiros na interpretação e tomada de decisão referente à coleta e auxílio nas condutas, a necessidade de investimentos em equipamentos e recursos humanos e profissionais bem treinados e qualificados. Mostrou também que o teste é inviável dependendo do percurso do tempo de coleta até a leitura em gasômetros, em que algumas unidades não o disponibilizam em todos os setores, prejudicando assim a conduta apropriada, avaliação de dor no ato da punção (PINTO *et al.*, 2017; SILVA, 2021).

4.3 Assistência dos enfermeiros em cuidados críticos e as complicações acerca do procedimento

Sobre a importância da assistência consciente dos enfermeiros, possibilitou analisar a relevância dos cuidados dos pacientes críticos, pois lidam com pacientes hemodinamicamente instáveis, levando em consideração, normas técnicas e código ética vigente da enfermagem, buscando sempre atualização e qualificação (AGUIAR, 2017; ZICA, 2021).

É possível detectar com este estudo sobre os conhecimentos nas práticas assistenciais dos enfermeiros como técnica e o conhecimento do teste de Allen e sua importância, mas na sua maioria não o realizavam. Ou seja, torna-se necessário um aprofundamento técnico-científico, pois trata-se de procedimento que exige rigor para atender a finalidade e segurança do paciente. Assim, o estudo sugere padronização do procedimento pelas instituições com o uso do POP (AGUIAR, 2017; ZICA, 2021).

Considerando-se que os distúrbios ácido básicos são frequentes em pacientes críticos, estando relacionadas a morbimortalidade dos pacientes com problemas respiratórios, sendo essencial que o enfermeiro implemente intervenções que impeçam ou minimizem as complicações, sendo assim diminuem os custos, a duração do tempo de internação e a mortalidade dos pacientes (ROLIM, 2013).

Sobre as complicações após coleta, segundo Coelho (2022) relata que o paciente necessita ser monitorado os sinais vitais e observar as possíveis complicações advindas do exame como sangramentos, calcificações da artéria puncionada, hematomas pequenos e grandes, fístulas, complicações vasculares, pseudoaneurismas, isquemias e presença de equimose central, sendo necessário avaliar o paciente como um todo, ficar atento as medicações utilizadas pelo paciente, uso de anticoagulantes, condições clínicas e a técnica utilizada.

O teste de Allen é essencial antes da coleta do exame de gasometria arterial, que consiste na inserção da agulha na artéria, após avaliação da circulação do sangue na mão selecionada antes da punção da artéria radial, levando a uma avaliação da artéria ulnar podendo assim proporcionar uma ótima perfusão no caso de hematoma na artéria radial. Este teste constitui um método confiável e relativamente simples de conferência da circulação colateral no nível da artéria radial, devendo ser realizado obrigatoriamente antes da coleta do exame, para uma segurança maior ao paciente (PINTO *et al.*, 2017).

Conforme um estudo descritivo, realizado em 2011, em uma Unidade de terapia intensiva houve uma baixa adesão na realização do teste de Allen antes da coleta do sangue na artéria o que pode estar associado à pouca participação na coleta, exame ou falta de conhecimento sobre sua importância, levando assim possíveis complicações vasculares, pois ele fornece parâmetros para tal prevenção (ROLIM, 2013).

O ato da punção arterial exige do profissional a realização do teste de Allen por ser uma boa manobra clínica para avaliar o fluxo sanguíneo colateral antes da tentativa de punção da artéria, por tanto requer suficiente conhecimento técnico-científico acerca da técnica do teste (SOLER; SAMPAIO; GOMES, 2017).

4.4 A importância de um procedimento operacional padrão (POP) e Fases pré-analítica, analítica e pós-analítica

Por tantas divergências relacionadas na prática do procedimento, realizou-se uma pesquisa com finalidade de construir um procedimento operacional padrão (POP), para um manejo mais adequado na prática da gasometria arterial, minimizando dúvidas e erros evitáveis no procedimento, como também melhorando a qualidade assistencial e a segurança do paciente (AGUIAR, 2017).

Para aprimorar a Sistematização da Assistência da Enfermagem (SAE), inúmeras tecnologias podem ser desenvolvidas na prática da enfermagem, utilizando as evidências científicas na prática assistencial, apoiando o trabalho do enfermeiro e sua equipe. Dentre estes principais instrumentos utilizados pela Enfermagem em sua prática assistencial encontram-se os: protocolos, POP, bundle, guidelines e os checklists (COELHO, 2022).

Referente às fases pré-analítica, analítica e pós-analítica do exame de gasometria arterial, que são realizadas pelo enfermeiro, onde cada fase é importante, e que cada uma define os cuidados essenciais para o cuidado assistencial e trazem segurança diminuindo riscos e agravos inerentes ao processo do cuidar (FREITAS *et al.*, 2020).

Destaca-se então que a gasometria arterial é um procedimento de fundamental importância onde os enfermeiros e graduandos de enfermagem façam a coleta, considerando a peculiaridade em que os pacientes se encontram, em sua grande maioria hemodinamicamente instáveis. O profissional enfermeiro e graduandos de enfermagem não devem ter falta de conhecimento sobre a sua importância e nem pouca participação no exame, pois fornece

parâmetros para prevenção de complicações vasculares que necessitam de capacitação para avaliar (SILVA, 2021).

Por se tratar de um exame de extrema relevância na detecção de problemas no PH de pacientes críticos, necessita de um investimento nas técnicas e procedimentos realizados em todas as fases da sua realização, a fim de garantir um resultado preciso, e isso requer uma sistematização do processo, mais conhecido como princípios analíticos da gasometria arterial (SILVA,2021).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A enfermagem desempenha um papel fundamental na gasometria arterial para o cuidado eficaz de pacientes que necessitam deste exame. Tendo em vista a necessidade de capacitação dos Enfermeiros e graduandos na prática assistencial do exame de gasometria arterial. Considerando a oportunidade de tomar mais manifesto aos profissionais estudos pertencentes à referida temática no qual o profissional Enfermeiro como agente norteador do cuidado deve capacitar-se cada vez mais, buscando o aprofundamento técnico-científico, uma vez que está lidando com pacientes hemodinamicamente instáveis.

O estudo contribuiu para apresentar uma influência de melhoria da prática assistencial contínua no que refere ao aperfeiçoamento e prática na realização do exame de gasometria arterial em todas as fases do procedimento. Além de um olhar crítico para o pós-coleta, na sua interpretação e na participação destes profissionais para uma conduta adequada junto à equipe, visto que na sua maioria, deixavam o envolvimento da conduta para demais profissionais. As limitações encontradas nesta revisão integrativa foram as baixas quantidades de estudos que contemplavam todas as respostas da pesquisa em sua totalidade.

Por fim, percebeu-se lacunas de conhecimentos na área da enfermagem em relação a coleta e interpretação da gasometria arterial, sendo essencial a realização de novas pesquisas, gerando maiores conhecimentos, especialmente quanto aos cuidados da enfermagem na realização deste exame.

REFERÊNCIAS

AGUIAR, M. M. Coleta de sangue arterial para gasometria: construção de um procedimento operacional padrão. Dissertação. Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, p. 98, 2017. Disponível em: <<https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/188437>>. Acesso em: 30 out. 2022.

COELHO, K. M. R. Procedimento operacional padrão para cuidados de enfermagem na coleta de gasometria arterial em pediatria. Universidade federal de Santa Catarina Centro de ciências da saúde programa de pós-graduação em gestão do cuidado em Enfermagem – mestrado profissional, p. 33, 2022. Disponível em: <<https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/241711>>. Acesso em: 17 nov. 2023.

COFEN. Resolução COFEN nº 703/2022: código de ética dos profissionais de Enfermagem. Brasília: 2022. Disponível em: <http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-703-2022_100883.html>. Acesso em: 15 ago. 2022.

COSTA, A. C. de O.; *et al.* Conhecimentos dos graduandos do curso de Enfermagem na interpretação da gasometria arterial em um centro universitário do interior de Pernambuco. *Research, Society and Development*: v. 9, n. 8, ago. 2020. Disponível em: <<https://doi.org/10.33448/rsd-v9i8.6520>>. Acesso em: 15 ago. 2022.

FERNANDES, T.O.V.; *et al.* Desenvolvimento de software para interpretação de dados gasométricos aplicável em unidades de terapia intensiva. *São Paulo*, v. 19, n. 2, p. 141-146, jun. 2012. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S1809-29502012000200009>>. Acesso em: 13 out. 2022.

FREITAS, M. A.; *et al.* Princípios analíticos da gasometria arterial. *Revista brasileira análises clínicas*, v. 52, n. 4, p. 318-21, 2020. Disponível em: <<https://doi.org/10.21877/2448-3877.202100898>>. Acesso em: 12 set. 2022.

MALHEIROS, S.; *et al.* Alterações dos valores gasométricos decorrentes do tempo de exposição da amostra. *Nursing*, São Paulo, v. 22, n. 255, p. 3101-04, 2019. Disponível em: <<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1025993>>. Acesso em: 30 ago. 2022.

MENDES, K. da S.; Silveira, R. C. C. P; Galvao, C. M. Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. *Texto contexto - Enferm.*, Florianópolis, v. 17, n. 4, dez. 2008. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0104-07072008000400018>>. Acesso em: 22 out. 2022.

PINTO, J. M. A.; *et al.* Gasometria arterial: aplicações e implicações para a enfermagem. Revista Amazônia Science & Health. Gurupi- TO, v. 5, n. 2, p. 34-37, 2017. Disponível em: <<http://ojs.unirg.edu.br/index.php/2/article/view/1117>>. Acesso em: 27 ago. 2022.

ROLIM, L. R.; *et al.* Conhecimento do enfermeiro de Unidade de Terapia Intensiva sobre gasometria arterial. Rev enferm UFPE on line., Recife - PE, 7 (1), 713 - 21. Mar. 2013. Disponível em: <<http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/7825>>. Acesso em: 14 out. 2022.

SILVA, A.A. Gasometria arterial: métodos e suas aplicabilidades para a enfermagem em unidade de tratamento intensivo (UTI). Revista eletrônica Acervo Enfermagem, Universidade Paulista (UNIP), Brasília - DF, 2021. v.17. Disponível em: <<https://doi.org/10.25248/reaenf.e9334.2022>>. Acesso em: 19 out. 2022.

SOLER VM, Sampaio R, Gomes MR. Gasometria arterial: aplicações e implicações para a enfermagem. Revista Amazônia Science & Health, v. 05, n. 2, 2017. Disponível em: <<file:///C:/Users/Marli/Downloads/1117-Texto%20do%20artigo-6166-1-10-20170628.pdf>>. Acesso em: 16 nov. 2023.

URSI, E. S. Prevenção de lesões de pele no perioperatório: revisão integrativa da literatura. 2005. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) - Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, SP, 2005. Disponível em: <<https://doi.org/10.11606/D.22.2005.tde-18072005-095456>>. Acesso em: 08 nov. 2022.

ZICA, J. E. A assistência da enfermagem na realização de gasometria arterial em uma unidade de terapia intensiva: uma revisão de literatura. Rev inic e ext. v. 4, n. 2, p. 698-73. 2021. Disponível em: <https://revistasfasesa.senaaires.com.br/index.php/iniciacao_cientifica/article/view/331>. Acesso em: 15 ago. 2022.